

До питання аналізу лінгвістичних особливостей англіцизмів у сфері інформаційних технологій

*Kowalska Anna*¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
11.03.2022	02.04.2022	Філологія	811.161

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6631204>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Роль, яку сьогодні відіграє англійська мова, незаперечна. Він став найпоширенішим засобом спілкування серед носіїв кількох мов у всьому світі. Англійська мова проникає в усі сфери повсякденного життя людей. У сфері інформаційних технологій (ІТ) англійська мова зайняла домінуючу позицію, оскільки багато термінів, які використовуються щодня, написані англійською. Метою статті є аналіз лінгвістичних особливостей англіцизмів у сфері інформаційних технологій. **Методи.** Дослідження ґрунтується на системному та порівняльному аналізі, діалектичному методі, а також на методах класифікації та узагальнення. **Результати.** У цьому дослідженні представлені результати складання багатомовного глосарію з англіцизмами, що використовуються в полях GitHub і 3D Slicer. Незважаючи на обмежену кількість термінів, включених до глосарію, стаття містить багато доказів впливу англійської мови на розглянуті галузі інформаційних технологій, GitHub та 3D Slicer. Типи англіцизмів, які використовуються в області 3D Slicer, здаються більш різноманітними, ніж в області GitHub. Це дослідження показало, що п'ять європейських мов використовують мовні стратегії для вирішення будь-якої проблеми спілкування. Багатомовний глосарій показав, що в деяких випадках існує співіснування між англіцизмом і рідним терміном. В інших випадках англійський термін є єдиним, який використовується в різних мовах. Бувають випадки, коли використовується тільки рідна мова. **Висновки.** Це дослідження є корисним інструментом, який допомагає підвищити ефективність спілкування між інженерами та техніками, які говорять різними рідними мовами. Кінцевою метою цього дослідження буде створення багатомовного глосарію, який все ще знаходиться на стадії розробки і, ймовірно, охоплюватиме інші області ІТ, такі як Python і VTK.

Ключові слова: Англіцизми, інформаційні технології, лінгвістика, GitHub, 3D Slicer.

¹ Kowalska Anna, PhD, Poland <https://orcid.org/0000-0002-2359-3311>

On the problem of interpretations of definitions of morality and philosophy of medicine and education: some aspects of the relationship and interaction

Annotation. The role that English currently plays is undeniable. It has become the most common means of communication among native speakers of several languages around the world. English penetrates into all areas of people's daily lives. In the field of Information Technology (IT), English has taken a dominant position, as many of the terms used on a daily basis are written in English. The purpose of the article is to analyze the linguistic features of anglicisms in the field of Information Technology. Methods. The research is based on systematic and comparative analysis, dialectical method, as well as methods of classification and generalization. Results. This study presents the results of compiling a multilingual glossary with anglicisms used in the GitHub and 3D Slicer fields. Despite the limited number of terms included in the glossary, the article provides a lot of evidence for the influence of the English language in the areas of Information Technology, GitHub and 3D Slicer under consideration. The types of anglicisms used in the 3D Slicer area seem to be more diverse than in the GitHub area. This study found that five European languages use language strategies to solve any communication problem. The multilingual glossary showed that in some cases there is a coexistence between Anglicism and the native term. In other cases, the English term is the only one used in different languages. There are cases when only the native language is used. Conclusions. This study is a useful tool that helps to improve the efficiency of communication between engineers and technicians who speak different native languages. The ultimate goal of this research will be to create a multilingual glossary that is still under development and is likely to cover other IT areas such as Python and VTK.

Keywords: Anglicisms, information technology, linguistics, GitHub, 3D Slicer.

Вступ

Роль, яку англійська мова грає в даний час, незаперечна. Вона стала найбільш поширеним засобом спілкування серед носіїв декількох мов по всьому світу. Англійська мова проникає в усі сфери повсякденного життя людей. В області інформаційних технологій (ІТ) англійська мова зайняла домінуюче становище, оскільки багато термінів, що використовуються щодня, походять з англійської. Різні дослідження, проведені в багатьох країнах, підтвердили цей факт. В Італії Isida Shehu повідомив про використання великої кількості англіцизмів в конкретних областях телекомунікацій та інформатики, і цей автор послався на дві причини: по-перше, розвиток технологій в англомовних країнах; і, по-друге, відсутність рідних еквівалентних слів для цих понять [11]. У Португалії Rita Amorim, Raquel Baltazar and Isabel Soares також підкреслили використання англіцизмів в області фінансових ЗМІ. Ці автори заявили: "у Португалії це друга мова більшості державних і приватних областей, що впливає на її культуру і дискурси" [12]. У Німеччині Robert Corr провів дослідження з широкого використання англіцизмів в області німецької комп'ютерної термінології [13]. Lazarev A. V. розглянув історію і причини широкого використання англіцизмів у французькій мові. Цей вчений навів кілька прикладів англійських лексичних одиниць в області інформаційних технологій, таких як плакат, капча, gif, спам, троль, мережева оптимізація, і дійшов висновку, що "кількість англійських запозичень неминуче зростатиме і що цей словник необхідний в сучасній французькій мові" [16]. В області термінології ідеал

однозначності був проголошений кращим рішенням, що дозволяє уникнути двозначності або непорозумінь в спеціалізованих мовах. Однак такі автори, як Дам, стверджують, що область термінології динамічна і відійшла від поняття однозначності. У глобалізованому світі, де одномовні і багатомовні професіонали використовують термінологію в природному контексті використання, це поняття однозначності нереально. Мови, в тому числі професійні мови, схильні до динамічних змін значення від спеціалізованого до більш загального значення [27].

Це дослідження, що має міждисциплінарну і багатомовну спрямованість, покликане продемонструвати на реальних доказах, як англіцизми впливають на більшість сучасних мов - італійську, французьку, німецьку, португальську та іспанську — і, більш конкретно, на міжнародних експертів, що працюють в області інформаційних технологій. У ньому також аналізуються різні стратегії, використовувані досліджуваними мовами для того, щоб зробити комунікацію ефективною. Таким чином, початкова гіпотеза для проведення цього дослідження буде підкріплена наступним твердженням: різні європейські мови використовують англізовану термінологію в області інформаційних технологій, точніше, в областях GitHub і 3D Slicer.

Обґрунтування цього дослідження базується на двох фактах: по-перше, відсутність попереднього аналізу, що охоплює так багато різних сучасних мов. По-друге, відсутні дослідження, присвячені впливу англіцизмів на конкретні ІТ-області GitHub і 3D Slicer.

Метою статті є аналіз лінгвістичних особливостей англіцизмів сфери інформаційних технологій.

Методологія

Дослідження базується на системному та порівняльному аналізі, діалектичному методі, а також методах класифікації та узагальнення.

Ця частина роботи спрямована на створення багатомовного глосарію. Попередній глосарій включав ІТ-терміни, в основному слова, присвячені двом областям у великій області ІТ, зокрема, GitHub і 3D Slicer. Причини вибору цих двох областей виправдані, оскільки обидві області є відносно новими; на даному етапі розвитку європейського проекту MACBioIDi ці дві області є важливими інструментами для техніків та інженерів, які працюють над цим проектом. Таким чином, подібний глосарій є корисним ресурсом для полегшення спілкування між учасниками проекту.

Джерелами, використаними для створення попереднього глосарію, були документи (презентації PPT), розміщені на вікі в рамках європейського проекту MACBioIDi, метою якого є навчання учасників проекту в різних областях проекту. Цей початковий або попередній список термінів містив технічну та напівтехнічну лексику, використовувану в зазначених областях GitHub і 3D Slicer.

На другому етапі французьким, німецьким, італійським, іспанським і португальським інженерам і технічним фахівцям, які співпрацюють в європейському проекті MACBioIDi, був запропонований початковий список термінів, щоб вони могли висловити свою думку, засновану на їх досвіді. Іншими словами, він був розширений і, в деяких випадках, змінений після проведення співбесід. Мета співбесід полягала в тому, щоб інженери та техніки могли підтвердити, чи знайомі вони з запропонованими термінами; чи використовували вони їх у своєму професійному житті; чи співіснували ці англіцизми з іншими місцевими термінами для позначення однієї і тієї ж концепції; написання і вимова цих термінів на їх мовах; чи була якась адаптація або терміни використовувалися виключно в тому вигляді, в якому вони прийшли з англійської мови. Цей процес перерахування початкового словникового запасу та співбесід з

інженерами та техніками різних національностей проходив у червні та липні 2018 року.

На третьому етапі використання цих англіцизмів у конкретних областях цього дослідження було задокументовано шляхом доступу до різних інтернет-форумів, адресованих експертам, які працюють в досліджуваних областях (GitHub і 3D Slicer). Поєднання різних зовнішніх джерел протягом трьох етапів цього дослідження дозволило підтвердити використання цих технічних термінів на письмовій мові (аналіз письмових опублікованих документів: презентації PPT), опублікованих у wiki проекту MACBioDi. Навпаки, усне використання було зафіксовано за допомогою усних бесід з інженерами та техніками. Крім того, деякі веб-сайти та інтернет-форуми повідомляли про використання цих термінів, які, як видається, знаходяться на півдорозі між письмовою та усною мовами. Мови, що використовуються на веб-сайтах та інтернет-форумах, часто не вистачає ступеня формальності письмової мови, і вона має тенденцію бути більш неформальною, як усна мова, незважаючи на те, що вона не є усною в строгому сенсі цього слова. Цей багатоетапний аналіз дозволив отримати більш широке уявлення не тільки про значення спеціалізованої мови в цих областях інформаційних технологій, а й про реальне використання в контексті досліджуваних лексичних одиниць.

Зрештою, на четвертому етапі, спрямованому на те, щоб відповісти на друге Дослідницьке питання цієї статті, Класифікація англіцизмів, використаних у цьому аналізі, була найостаннішою, розробленою Virginia Pulcini and Rodríguez González [1, 29]. Ці автори визначають неадаптовані англіцизми як "слово або багатослівну одиницю, запозичену з англійської мови без або з незначною формальною або семантичною інтеграцією, так що вона залишається впізнаваною англійською в RL". Навпаки, адаптовані англіцизми являють собою "слово або багатослівну одиницю, запозичену з англійської мови з орфографічною, фонологічною та / або морфологічною інтеграцією в структури RL". Зрештою, гібридні англіцизми - це "багатослівні одиниці, які вільно поєднують англійський елемент з елементом RL" [1, 29]. Очевидно, що класифікація Virginia Pulcini and Rodríguez González більш складна, але вона була адаптована до цього дослідження.

Результати

У цьому розділі будуть розглянуті технічні терміни, пов'язані з областями GitHub і 3D Slicer, зібрані в нашому багатомовному глосарії. Таким чином, розбивка об'єктів вивчення двох областей буде описана в наступних підрозділах.

GitHub – це, як оголошує його власний веб-сайт, "спільнота, в якій більше 28 мільйонів людей навчаються, діляться і працюють разом над створенням програмного забезпечення". Ця компанія, створена в 2016 році в Сан-Франциско, підтримує наступну філософію: "GitHub був створений розробниками для розробників. Щоб створити найкращу платформу для вас, нам потрібно створити компанію, яка відображає світ, в якому ми живемо сьогодні". Таким чином, вона заснована на накопиченні знань за допомогою співпраці професіоналів з різних країн по всьому світу. Це, певною мірою, філософія, яка також лежить в основі європейського проекту MACbiolDi, в рамках якого включена ця стаття: спільна робота професіоналів з різних областей і спеціальностей.

У наступній таблиці представлена термінологія, зібрана з домену GitHub, із зазначенням списку англіцизмів, використовуваних на платформі, і їх використання на різних вивчених мовах. Визначення термінів GitHub взяті з офіційного глосарію GitHub.

Таблиця 1

Багатомовний глосарій термінології GitHub

English	Italian	German	French (Maghrib)	Portuguese	Spanish
branch (n)	branch / ramo	Branch	branche	branch / ramo	rama
clone (v)	clone	clone, kclone	vloner	clone / duplicar / clonar	hacer un clon / clonar
commit (n)	commit	Commit	valider	commit / validar / fazer un commit	hacer un commit
diff (n)	differenze	Diff	différence	diferenja	hacer un diff
fetch (v)	fare un fetch	fetchen	ammener	fetch / obter	fetch, hacer un fetch
fork (n)	fork	Fork	forchette	fork	fork, hacer un fork
git ⁽ⁿ⁾	git	Git	-	-	-
markdown (n)	-	Markdown	langage de balisage léger	ficheiro md	fichero md
merge (v)	integrare / fare il merge	mergen	merge < en. merge	mesclar / fazer un merge	hacer un merge
pull (v)	fare il pull	pullen	tirer	pull, fazer un pull	hacer un pull
pull / request (n)	fare il pull request	Pull / Request	requête	fazer un pull / request	hacer un pull / request
push (v)	fare il push	pushen	push	push	hacer un push
SSH key	chiave SSH	SSH Key	clé SSH	chave SSH	SSH

Джерело: створено автором.

Перший розглянутий термін-гілка, який також присутній в інших аналізованих мовах. У таблиці 1 представлені такі терміни, як філія, яка була адаптована французькою мовою з додаванням кінцевого - e. в інших мовах існує співіснування branch з рідними версіями терміна, ramo (італійська), ramo (португальська) і rama іспанською мовою. Branch - це паралельна версія сховища.

Термін "clone", який є дієсловом, також присутній в різних аналізованих мовах. У деяких з них клон співіснує з іншими термінами, такими як німецька адаптація kclone або адаптація до французької мови шляхом додавання кінцевого -r, щоб зробити це слово дієсловом, а в португальській мові - clonar. В іспанській мові використовується вираз hacer un clon і clonar. clone - це копія репозиторію, який знаходиться на вашому комп'ютері, а не десь на сервері веб-сайту, або акт створення цієї копії.

Commit - це іменник, який присутній у всіх досліджуваних мовах, за винятком французької, де говорять valider. Проте в італійській та німецькій мовах технічні фахівці використовують англійський термін без адаптації. У португальській мові це слово використовується без адаптації і навіть використовується як дієслово, додаючи дієслово "здійснювати", як у fazer un commit. Іспанською мовою використовується вираз hacer un commit, що означає Внесення змін або модифікацій в репозиторій GitHub. Тому англійський термін використовується не тільки як іменник (як в англійській мові), але і як дієслово. Commit - це ревізія або окрема зміна файлу або набору файлів.

У випадку англійського іменника diff, який є аббревіатурою "різниця", німецька використовує термін без адаптації, а іспанська перетворює термін на дієслово, додаючи hacer un diff. В інших вивчених мовах використовуються їх рідні еквіваленти. Diff - це різниця в змінах між двома фіксаціями або збереженими змінами. Diff буде візуально описувати, що було додано або видалено з файлу з моменту його останньої фіксації.

Англійська дієслово fetch також використовується у всіх вивчених мовах, за винятком французької, в якому використовується amener. В італійській мові вони додають дієслово "fare", даючи результуючий вираз fare un fetch. У німецькій мові вони додають закінчення-en, fetchen. В іспанській мові вони додають hacer un fetch, який співіснує з неадаптованим англіцизмом fetch. Португальською мовою вони також використовують вибірку разом з португальською версією "obter". Цей вираз використовується для позначення дії щодо отримання останніх змін онлайн-репозиторію GitHub без їх змішування.

Fork - наступний англійський іменник, показаний в таблиці 1. Він використовується як неадаптований англіцизм у всіх мовах, за винятком французької,

де використовується *fourchette*. В іспанській мові він також використовується як дієслово з виразом *hacer un fork*, і зазвичай використовується серед користувачів репозиторію GitHub в значенні особистої копії репозиторію іншого користувача, яка знаходиться у вашому обліковому записі.

Git - це іменник, який використовується лише як англіцизм в італійській та німецькій мовах. Французькою, португальською та іспанською мовами він, здається, ще не використовується. Git - це програма з відкритим кодом для відстеження змін у текстовому файлі і є основною технологією, на якій побудований соціальний і користувальницький інтерфейс GitHub.

Markdown - це англійське іменник, який, як видається, використовується в німецькій мові. В інших мовах використовуються еквівалентні слова або вирази рідною мовою (*langage de balisage léger* по-французьки, *ficheiro md* по-португальськи і *fichero md* по-іспанськи). Markdown може бути визначений як простий семантичний формат файлу, який не надто відрізняється від *.doc*, *.rtf* і *.txt*.

Англійська дієслово *merge* також широко використовується в різних мовах. В італійській мові *fare il merge* співіснує з *integrare*. У німецькій мові додавання кінцевого - *en*, *mergen*, перетворює іменник в дієслово. У французькій мові використовується злиття, а в португальській мові рідне слово *mesclar* співіснує з *fazer un merge*. Іспанською мовою інтерв'юовані використовують вираз *hacer un merge*. Дія злиття полягає в тому, щоб взяти зміни з однієї гілки в тому ж репозиторії або з форка і застосувати їх в іншій.

Англійська дієслово *pull* присутній у всіх вивчених мовах, за винятком французької, де використовується слово *tirer*. В інших мовах цей англіцизм використовується як вираз: *fare il pull* (італійська), *pullen* (німецька), *fazer un pull* або просто *pull* (португальською мовою) і *hacer un pull* (іспанська). Цей останній вираз відноситься до дії вилучення змін і їх злиття. Наприклад, якщо хтось відредагував віддалений файл, над яким ви працюєте, ви захочете внести ці зміни в свою локальну копію, щоб вона була актуальною.

Аналогічна ситуація з наступним англійським іменником, *pull request*, яке використовується в якості дієслова італійською (*fare il pull request*), в португальською (*fazer un pull request*) і іспанською (*hacer un pull request*) мовами. У німецькій мові слово зберігає оригінальну англійську форму і граматичну категорію, а у французькому використовується еквівалент *requête*. Запити на вилучення – це запропоновані зміни в репозиторії, відправлені користувачем і прийняті або відхилені співробітниками репозиторію. Ці іменники з еквівалентом дієслова на інших мовах-клонувати, фіксувати, розгалужувати, витягувати, об'єднувати, витягувати – є термінологічними невідповідностями, оскільки граматична категорія термінів модифікується / адаптується в RL.

Наступне англійське дієслово - *push*, який використовується як оригінальна форма, без адаптації, у французькій та португальській мовах. В італійській та іспанській мовах додається дієслово *to make*, *fare il push*, а в іспанській - *hacer un push*. У німецькій мові додавання закінчення-*en* знову перетворює цей англіцизм в дієслово *pushen*. *Push* - це дія по відправці ваших зафіксованих змін в віддалений репозиторій, наприклад в репозиторій, розміщений на GitHub.

Вираз *SSH Key* - це ще один приклад виразу, який використовується у всіх вивчених мовах. Термін "ключ" збережений німецькою мовою, а на інших мовах використовуються місцеві еквіваленти: *chiave* (італійська), *clé* (французька) і *chave* (португальська). В іспанському *llave* не використовується, а просто оригінальна аббревіатура: *SSH*. Це відноситься до способу ідентифікації себе на онлайн-сервері за допомогою зашифрованого повідомлення.

У кількісному вираженні із загального числа 13 розглянутих термінів в домені GitHub чотири з них (30,7%) — merge, pull, push і request-використовуються в п'яти аналізованих мовах в їх неадаптованій формі з додаванням дієслова to make або суфікса - gu у випадку з німецькою мовою. У всіх цих випадках вони використовуються як дієслова. Ще чотири терміни (30,7%) — commit, fetch, fork і pull request — використовуються в чотирьох з досліджених мов. Два терміни (15,3%) — branch і clone — використовуються в їх неадаптованій формі на трьох мовах. Два терміни (15,3%) — diff і Git — використовуються на двох мовах, і в кінцевому підсумку один термін (7,6%) — markdown — використовується як англіцизм тільки на одній мові.

Ці терміни походять з англійської мови, як і слід було очікувати, оскільки ця платформа для обміну знаннями і талантами в області технологій була створена в Сполучених Штатах. Однак, що здається цікавим, це те, як кожна вивчена мова розробляє різні стратегії з точки зору вибору, використовуючи техніків та інженерів для використання цих термінів англійською мовою без адаптації або адаптації їх до RL, або просто шляхом створення гібридних комбінацій, таких як hacer un pull (іспанська). Використання неадаптованих, адаптованих англіцизмів і гібридних поєднань показує ступінь володіння англійською мовою професіоналами, які працюють в будь-якій галузі інформаційних технологій. Більш того, цей аналіз свідчить про "вторгнення" англіцизмів, якому піддаються різні європейські мови.

Другою проаналізованою областю в сфері інформаційних технологій є 3D Slicer, яка являє собою програмну платформу з відкритим вихідним кодом для медичної інформатики зображень, обробки зображень і тривимірної візуалізації, як пояснюється на її власному офіційному сайті.

Розглянемо англіцизмів, які використовуються лікарями, інженерами і техніками, які працюють над темою створення 3D-слайсера в проекті MACBioDi.

Build - це англіцизм, який використовується в більшості вивчених мов. Цікаво, що build використовується як іменник в італійській та німецькій мовах, тоді як в португальській та іспанській мовах вони використовують вирази fazer un build і hacer un build, що робить слово build функціонуючим як дієслово.

Вираз Cmake також використовується в чистому (неадаптованому) вигляді в італійській, німецькій та португальській мовах. Французькою та іспанською мовами цьому англійському виразу передують compilateur і compilador para lengua C (Cmake).

Середовище англіцизму, мабуть, використовується з англійським написанням поряд з німецьким терміном Umgebung. На інших вивчених мовах опитані технічні фахівці використовують свої рідні еквіваленти для цього поняття: ambiente, environnement, entorno.

Framework використовується без адаптації на всіх п'яти вивчених мовах. В іспанській мові воно використовується поряд з іспанським виразом entorno de trabajo. Нижче наведено абревіатуру IDE, яка розшифровується як інтегроване середовище розробки, і вона також використовується в різних вивчених європейських мовах, в деяких випадках зі змінами у вимові, як в італійській, португальській та іспанській, але з англійською вимовою німецькою мовою. Framework, або програмний framework, - це платформа для розробки програмних додатків. Це забезпечує основу, на якій розробники програмного забезпечення можуть створювати програми для конкретної платформи.

Libraries - це ще одна лексична одиниця, яка відноситься до наборів додаткового програмного забезпечення, що використовується для виконання певних завдань. У німецькій мові цей термін співіснує з німецьким словом bibliotheken. На іспанській мові техніки та інженери використовують не іспанський еквівалент терміну bibliotecas, а замість цього librerias, що на цій мові означає книжковий магазин. В області

інформаційних технологій *loop* використовується в німецькій мові як англіцизм, а в португальській мові цей термін співіснує з іншими рідними словами. В інших вивчених мовах для позначення цього поняття використовуються місцеві терміни. *Loop* використовується в програмному забезпеченні для позначення чогось, що повторюється кілька разів.

Однак випадок з плагіном *Anglicism* зовсім інший, як і у всіх розглянутих мовах. Неадаптована англійська версія використовується на різних мовах з двома різними варіантами написання: *plugins* або *plug-ins*. Це стосується невеликої комп'ютерної програми, яка змушує більшу програму працювати швидше і мати більше можливостей.

Як показано в таблиці 2, неадаптований запозичений *open source* використовується ексклюзивним чином на деяких мовах, таких як італійська та німецька, де, мабуть, немає ніякого еквівалента. Португальською та іспанською мовами існують переклади *codigo aberto* і *código abierto* відповідно, які також вважаються кальками з англійської мови, що являє собою ще один тип запозичення. Вираз "*open source*" означає, що документ доступний в Інтернеті для всіх і що він є безкоштовним. Це метод публікації, який стає все більш і більш популярним.

Термін *setup* використовується у всіх аналізованих мовах з точно таким же написанням і вимовою, як і в англійській. В іспанській мові цей термін співіснує з конфігурацією. Дієслово *set up* означає установку комп'ютерної програми або середовища.

Аналогічно йде справа з іменником *password*, яке використовується в більшості мов поряд з іншими місцевими термінами. У португальській та іспанській мовах англійське слово використовується разом з місцевими еквівалентами *palabra passe* і *contrasena* відповідно. Французька - єдина мова, яка все ще використовує свій рідний еквівалент *mot de passe*. *Password* відноситься до секретного слова або комбінації букв або цифр, що використовується для зв'язку з іншою людиною або з комп'ютером, щоб довести, хто ви є.

Наступний термін *user* використовується в німецькій та португальській мовах разом з їх рідними еквівалентами: *benutzer* і *utilizador* відповідно. Це стосується людини, яка використовує машину, послугу або продукт.

Розглянуті англіцизми, які використовуються в п'яти різних мовах цього проекту, такі: *plug-in*, *set-up/setup*, *framework*, *IDE*, *software*, *tool-kit*, *checkout*, *click and script*. Це становить в цілому дев'ять (22,5%) з 40 досліджених англіцизмів. Є також чотири терміни, які використовуються в чотирьох з розглянутих мов: *build*, *Cmake*, *password and hardware*. У більшості випадків французька - єдина мова, в якій не використовуються оригінальні англійські терміни. Є деякі англіцизми, які використовуються в трьох з розглянутих мов: *libraries*, *package*, *interface and login*. Решта англійських запозичень використовуються в одній або двох з вивчених мов. Необхідно відзначити, що більшість цих термінів використовуються з тим же англійським написанням, без адаптації до RL. У деяких випадках англійське запозичене слово співіснує з іншим рідним терміном, але в багатьох випадках англіцизм є єдиним терміном, використовуваним для позначення певного поняття.

Що стосується обох розглянутих областей в загальних рисах, то помітна присутність англійських запозичень у всіх вивчених європейських мовах на лексичному рівні є примітною. Але що ще більш помітно, це вплив на граматичні функції цих термінів, деякі з яких часто змінюють клас слів з іменників на дієслова, як у випадку *commit*, який змінюється на *fazer un commit* (португальська) або *hacer un commit* (іспанська). У такому предметному полі граматичні категорії, здається, легко змінюються користувачами як лінгвістична стратегія, щоб зробити комунікацію

ефективною. Термінології та спеціалізовані мови, далекі від ідеалу однозначності, щоб уникнути двозначності, є динамічними областями, схильними до змін і адаптації до реальних потреб спілкування носіїв мови, і це дослідження свідчить про цей факт. Незважаючи на англійське походження більшості цих термінів, яке обговорюється в наступному розділі, пізніше вони адаптуються до кожної мови для зручності спілкування.

Крім того, також помітно перемикання багатьох з цих спочатку спеціалізованих термінів на більш загальний тип мови, як у випадку з такими термінами, як *software*, *click*, *password and login*, присутніми в цьому дослідженні; їх значення не обмежуються експертами в області ІТ, але можуть також бути зрозумілим і навіть використовуваним будь-яким середньостатистичним оратором.

В цілому, в цьому розділі зроблена спроба відповісти на перше дослідницьке питання: якою мірою англіцизми впливають на різні європейські мови в області інформаційних технологій, зокрема на домени GitHub і 3D Slicer? Поза всяким сумнівом, присутність англіцизмів вище в області 3D Slicer, ніж в домені GitHub. У загальних рисах, на шість мов, що підлягають аналізу, вплинуло використання англізованих лексичних одиниць, які в основному відносяться до свого роду спеціалізованої мови або термінології. Незважаючи на існування деяких еквівалентних термінів на цільових мовах, більшість техніків та інженерів, як правило, використовують неадаптовані англійські терміни. У меншій мірі використовуються деякі терміни, адаптовані до RL, і навіть деякі гібридні форми. У глобальну епоху - це область, яка дозволяє легко перекладати спеціалізовані терміни з англійської на інші мови. До цих пір більшість досягнень в області інформаційних технологій надходило з англо-американських країн, і, отже, поява нової лексики для позначення цих нових винаходів відбувається англійською мовою. Наступним природним кроком, про який може свідчити дане дослідження, є перенесення цих термінів на інші мови, щоб їх використовували міжнародні фахівці, що працюють в цій галузі.

Далі розглянемо друге дослідницьке питання: який вид англіцизму найбільш часто використовується в цих мовах: неадаптовані, адаптовані або гібридні комбінації в якості лінгвістичних стратегій, використовуваних різними дослідженими мовами?

Класифікація англіцизмів Virginia Pulcini and Rodríguez González була використана, хоча і адаптована до вибірки, зібраної в цьому дослідженні. У таблицях 2 і 3 узагальнено кожен вид англіцизму в вивчених мовах. У випадку області GitHub, за винятком французької мови, використання інших мов коливається від 10 до 13 англіцизмів, причому найбільш часто використовуються неадаптовані, за винятком іспанської, більш високий відсоток якого припадає на використання гібридних англіцизмів.

Таблиця 2

Розбивка типів англіцизмів в області GitHub

	Italian	German	French	Portuguese	Spanish
Non-adapted	5	8	2	7	2
Adapted	-	5	-	-	-
Hybrids	6	-	1	5	8
Total	11	13	3	12	10

Джерело: створено автором.

У таблиці 3 показана частота англіцизованих термінів в домені 3D Slicer, яка вище, ніж в GitHub, оскільки вибірка термінів також вище. Німецька та італійська є мовами, де використовується більше англіцизмів. У кількісному вираженні французька мова знову є мовою, в якій англіцизми використовуються найрідше.

У всіх вивчених мовах найбільш часто використовуються неадаптовані англіцизми, за якими слідує адаптовані в разі німецької мови.

Таблиця 3

Розбивка типів англіцизмів в області 3D-слайсера

	Italian	German	French	Portuguese	Spanish
Non-adapted	25	23	8	17	11
Adapted	1	5	-	-	-
Hybrids	-	-	-	1	2
Total	26	28	8	18	13

Джерело: створено автором.

Неадаптовані англіцизми

Дані показують, що найбільш часто використовуваним типом є неадаптований англіцизм. У наступних підрозділах показані приклади цього типу англіцизму, що зустрічаються на кожній мові в області GitHub.

1. В області GitHub були використані наступні терміни без адаптації:

Італійський: branch, clone, commit, fork, git.

Німецька: branch, clone, commit, diff, fork, git, markdown, pullrequest.

Французький: merge and push.

Португальська: : branch, clone, commit, fetch, fork and pull.

Іспанська: fetch and fork.

Як видно з попередніх рядків, такі терміни, як fork, використовуються у всіх мовах, крім французької. Аналогічним чином, commit and branch використовуються в більшості цих мов. Це терміни, які також використовуються в професійному контексті. Використання цих англізованих лексичних одиниць очікується в цих контекстах, де для техніків і інженерів важлива необхідність бути ефективними і точними в спілкуванні.

2. В 3D-Слайсері

У цьому підрозділі показані різні неадаптовані англіцизми, що використовуються в області 3D Slicer на різних вивчених мовах:

Італійський: build, Cmake, checkout, click, database, download, file, framework, hardware, master and multiplatform.

Німецька: збірка, build, command, Cmake, Checkout, environment, file, framework, hardware, IDE (з англійською вимовою), libraries, login, loop, master, open source, package, plug-in, setup, slave, software, tool, toolbar, toolkit, and user.

Французька: Cmake, framework, IDE, interface, plugin, script, setup, and tool-kit.

Португальська: Cmake, checkout, click, framework, hardware, IDE, interface, login, loop, package, password, plugin, script, setup, software, tool-kit, and user.

Іспанська: checkout, framework, hardware, IDE, login, password, plugin, script, setup, software, and tool-kit.

У домені 3D Slicer використання англіцизмів вище, але можна помітити, що не всі з них є такими спеціалізованими термінами, як в домені GitHub. Такі терміни, як hardware, file, login, package, software and password, можуть використовуватися практично будь-яким середньостатистичним Користувачем комп'ютерів.

Адаптовані англіцизми

Цей тип англіцизму рідше використовується в обох областях, GitHub і 3D Slicer. Це ті приклади, які, здається, використовуються. У німецькій мові різні англійські іменники стають німецькими дієсловами, додаючи орфографічну адаптацію (закінчення -en). У випадку SSH Key зберігається англійське написання, але вираз використовується з фонетичною адаптацією до німецької мови.

1. В домені GitHub

Німецька: fetchen, mergen, pullen, pushen, SSH key (з фонетичною адаптацією, вимовляється по-німецьки).

2. В області 3D-слайсера

Італійська: IDE, з фонетичною адаптацією, вимовляється по-італійськи.

Німецька: click, download, update, upload, and upgrade а - це англійські дієслова, але в німецькій мові вони використовуються як іменники.

Гібридні англіцизми:

1. В області GitHub

Італійський: fare un fetch, fare il merge, fare il pull, fare il pull request, fare il push, chiave SSH.

Французький: clé SSH.

Португальська: fazer un commit, fazer un merge, fazer un pull, fazer un pull request, chave SSH.

Іспанська: hacer un commit, hacer un diff, hacer un fetch, hacer un fork, hacer un merge, hacer un pull, hacer un pull request, hacer un push..

2. В області 3D-слайсера

Португальська: fazer un build.

Іспанська: hacer un build i hacer click.

Використання гібридних форм є корисною стратегією для підвищення ефективності спілкування між носіями спільної мови, але при цьому зберігається ключовий англійський термін, що виражає дію. Наприклад, іспанський інженер може попросити іншого іспанського колегу hacer un commit, використовуючи цей вираз, який розуміють обидва носії однієї і тієї ж мови. Вони використовують hacer un ..., який є іспанським, але вони як і раніше зберігають англійський термін commit, тому що це важливо для спілкування, оскільки іншого способу висловити цю дію іспанською мовою немає.

У загальних рисах і з урахуванням даних, наведених у таблиці 3, в області GitHub німецька мова - це мова, яка використовує більше англізованих лексичних одиниць для позначення цих технічних понять, з 13 запозиченнями (100%) з корпусу з 13 термінів. Друге місце займає португальська мова з 12 запозиченнями (92,3%) корпусу, а третє - італійська мова з 11 англіцизмами (84,6%) корпусу. Іспанська мова знаходиться на четвертій позиції з 10 термінами (76,9%). Французька мова знаходиться на останньому місці, маючи всього 3 запозичення (23%) від загального обсягу. Французька, безсумнівно, є найбільш консервативною мовою, оскільки в ньому використовується більше рідних слів для позначення цих технічних понять.

Узагальнюючи зміст таблиці 3 (термінологія 3D-слайсера), з 41 англіцизованого терміну німецька знову є мовою, яка використовує більше запозичень. В цілому 28 термінів (68,2%) є англіцизмами. Італійська мова знаходиться на другому місці з 26 запозиченнями (63,4%), використовуваними в цій області. Португальська мова знаходиться на наступному місці з 18 англіцизмами (43,9%) від загального корпусу. В іспанській мові використовується 13 англізованих лексичних одиниць (31,7%) корпусу, а французька мова знову знаходиться на останньому місці за кількістю запозичень з англійської мови, маючи всього 8 термінів (19,5%) корпусу.

Німецька мова - це мова, яка використовує найвищий відсоток англіцизмів в областях GitHub і 3D Slicer, на відміну від французької, яка, як правило, використовує більше рідних термінів і, отже, демонструє менший вплив англійської мови, ніж інші мови в досліджуваних областях.

Підводячи підсумок і в зв'язку з другим дослідницьким питанням, можна сказати, що існує тенденція використовувати неадаптовані англіцизми, а не адаптовані або гібридні. Причина може бути пов'язана з тим фактом, що це тип спеціалізованої мови, де уникнення двозначності має важливе значення для ефективною технічної комунікації. Більш ефективно використовувати оригінальний англізований термін, який буде зрозумілий будь-якому техніку або інженеру, ніж використовувати

адаптований або гібридний термін, який, ймовірно, не буде зрозумілий іншими іноземними користувачами.

Висновки

Що стосується першого дослідницького питання, то було продемонстровано, що англіцизми впливають на європейські мови в області інформаційних технологій. У цьому дослідженні представлені результати складання багатомовного глосарію з англіцизмами, що використовуються в областях GitHub і 3D Slicer. Незважаючи на обмежену кількість термінів, включених в глосарій, в статті представлено безліч доказів впливу англійської мови в розглянутих областях інформаційних технологій, GitHub і 3D Slicer. Види англіцизмів, що використовуються в області 3D Slicer, здаються більш різноманітними, ніж в області GitHub. Під різними мається на увазі, що вони поєднує в собі вузькоспеціалізовану термінологію (наприклад, *build*), а також інші лексичні одиниці англійської мови, які можуть використовуватися будь-яким звичайним користувачем комп'ютерів (наприклад, *password*, *login*, *sign in*, *upload* та інші).

Це дослідження показало, що ці п'ять європейських мов використовують мовні стратегії для вирішення будь-якої комунікативної проблеми. Багатомовний глосарій показав, що в деяких випадках існує співіснування між англіцизмом і рідним терміном (наприклад, *branch and ramo* співіснують в італійській та португальській мовах). По-друге, в інших випадках англійський термін є єдиним, який використовується на різних мовах, наприклад, у випадку *branch*, *push*, *click*, *plugin*, *checkout*, щоб перерахувати деякі з них. По-третє, бувають випадки, коли використовується тільки рідна мова, наприклад, *valider* - єдиний термін, який використовується у французькій мові.

Коли справа доходить до другого дослідницького питання, найчастішим типом англіцизму є неадаптований. Щоб проілюструвати це, в італійській або німецькій мовах багато запозичень з англійської мови використовуються без адаптації, наприклад, в *branch*, *clone*, *commit*, *fork*, *git*, і це лише кілька прикладів.

Також можуть спостерігатися деякі випадки адаптації: наприклад, *plugin* без дефісу у всіх вивчених мовах або німецьке закінчення *-en*, як в *mergen*, *pushen*, *pullen*, яке перетворює деякі англійські іменники в дієслова. Ці приклади свідчать про адаптацію англіцизмів до RL.

Гібридні комбінації поширені в романських мовах, тобто в італійській, португальській та іспанській. Випадки, в яких дієслово - *fare*, *fazer* o *hacer* + *pull*, *pull request*, *push*, *fetch* - об'єднується, щоб перетворити іменник в дієслово в RL, є деякими прикладами гібридних комбінацій. Ці три мови використовують одну і ту ж стратегію для усунення цього лінгвістичного розриву. У всіх випадках вони зберігають ключове слово англійською мовою, яке виражає дію, яку необхідно виконати.

Підводячи підсумок, можна сказати, що інженери, техніки та лікарі мають багато причин використовувати ці англіцизми, такі як відсутність еквівалента на рідній мові, вища обізнаність та знайомство з англійськими документами та веб-сайтами, необхідність використовувати терміни, зрозумілі на міжнародному рівні будь-якому професіоналу, який працює в цих областях по всьому світу, бажання поглянути сучасно і круто, використовуючи ці англійські слова, економію мови та північноамериканське походження всіх цих термінів. Це область, яка постійно зазнає змін, вдосконалення та інновації, і більшість з цих термінів з'являються в таких країнах, як Сполучені Штати та Великобританія. Незважаючи на те, що для багатьох з цих термінів існують еквіваленти, іноді експерти все ж вважають за краще використовувати англійське запозичене слово, оскільки рідне слово, схоже, не відображає всього сенсу поняття.

Іншими словами, існує не тільки одна-єдина причина, яка могла б виправдати використання

Термінології та спеціалізовані мови далекі від ідеалу однозначності, що дозволяє уникнути двозначності. Англійська мова лежить в основі більшості аналізованих термінів, але ми також спостерігали ряд адаптацій і гібридних утворень, які поєднують англійське слово або корінь з іншим рідним терміном, щоб зробити комунікацію ефективною. Спеціалізовані мови - це динамічні області, схильні до змін і адаптацій.

Дане дослідження є корисним інструментом, який сприяє підвищенню ефективності спілкування між інженерами і техніками, які володіють різними рідними мовами. Кінцевою метою цього дослідження буде створення багатомовного глосарію, який все ще знаходиться в процесі розробки і, ймовірно, буде охоплювати інші ІТ-області, такі як Python і VTK.

Список використаних джерел

1. Rodriguez González, Félix. "Anglicismos en el mundo del deporte: variation lingmstica y sociolingmstica." *Boletín de la Real Academia Espanola*, vol. 90, no. 306, 2012, pp. 285-309.
2. Rodriguez-Medina, Ma Jesus. "An Approach to the Study of the Use of English in the Activities of Spanish Gyms." *Spanish in Context*, vol. 13, no. 1, 2016, pp. 128-48.
3. Campos, Miguel Angel. "All is not English that Glitters: False Anglicisms in the Spanish Language of Sports." *Atlantis*, vol. 37, no. 2, 2015, pp. 155-74.
4. Balteiro, Isabel, and Miguel Angel Campos. "False Anglicisms in the Spanish Language of Fashion and Beauty." *Ibérica*, vol. 24, 2012, pp. 233-60.
5. Luján-Garcia, Carmen. "Analysis of the Presence of Anglicisms in a Spanish Internet Forum: Some Terms from the Fields of Fashion, Beauty and Leisure." *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, vol. 30, no. 7, 2017, pp. 277-300.
6. Luján-Garcia, Carmen. "Anglicisms and their Use in an Internet Forum Addressed to Spanish-speaking Teenagers." *Spanish in Context*, vol. 14, no. 3, 2017, pp. 440-63.
7. Tejedor Martinez, Cristina. "The Influence of the English Language on the Description of Cosmetic Products." *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, vol. 30, no. 7, 2017, pp. 303-29.
8. Lopez Zurita, Paloma. "El uso de anglicismos en el contexto del vocabulario académico de Marketing." *Onomazein*, vol. 39, 2018, pp. 114-39.
9. De la Cruz, Isabel, and Cristina Tejedor Martinez. "Email or correo electronico? Anglicisms in Spanish." *Revista Espanola de Lingüística Aplicada*, vol. extra 1, 2012, pp. 95-118.
10. Todea, Luminita, and R. Demarcsek. "Anglicisms in the Romanian Business and Technology Vocabulary." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 144, 2016, pp. 12-13. DOI: 10.1088/1757-899X/144/1/ 012013
11. Shehu, Isida. "Anglicisms in Italian and Albanian Language in the Field of Telecommunication and Informatics." *Mediterranean Journal of Social Sciences*, vol. 4, no. 10, 2013, pp. 689-92.
12. Amorim, Rita, Baltazar, Raquel, and Isabel Soares. "The Presence and Influence of English in Portuguese Financial Media." *International Journal of Society, Culture and Language*, vol. 5, no. 2, 2017, pp. 49-59.
13. Corr, Robert. *Anglicisms in German Computing Terminology*. Final Degree Thesis, 2003.
14. Onysko, Alexander. *Anglicisms in German: Borrowing, Lexical Productivity, and Written Codeswitching*. Mouton de Gruyter, 2007.
15. Onysko, Alexander. "Exploring Discourse on Globalizing English: A Case Study of Discourse on Anglicisms in German." *English Today*, vol. 25, no. 1, 2009, pp. 25-36.

16. Lazarev, Artiom Valeryevitch. "Anglicisms in French Vocabulary in the Early 21st Century." *Journal of History Culture and Art Research*, vol. 6, no. 6, 2017, pp. 187-93. DOI: 10.7596/taksad.v6i6.1340/.
17. Karfis, Olivier. "French Computer Terms." *French Today*, 27 May 2013, www.frenchtoday.com/blog/french-vocabulary/learn-some-frenchcomputer-terms/.
18. Lujân-Garcia, Carmen. "Analysis of the Presence of Anglicisms in a Spanish Internet Forum: Some Terms from the Fields of Fashion, Beauty and Leisure." *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, vol. 30, no. 7, 2017, pp. 277-300.
19. Lujân-Garcia, Carmen. "Anglicisms and their Use in an Internet Forum Addressed to Spanish-speaking Teenagers." *Spanish in Context*, vol. 14, no. 3, 2017, pp. 440-63.
20. Nunez Nogueras, Eugenia Esperanza. "An Up-to-date Review of the Literature on Anglicisms in Spanish." *Diálogo de la lengua*, vol. 9, 2017, pp. 1-54.
21. Liermann-Zeljok, Yvonne. "Anglicisms in Electrical Engineering Terminology." *International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems*, vol. 4, no. 2, 2013, pp.43-53.
22. Todea, Luminita, and R. Demarcsek. "Anglicisms in the Romanian Business and Technology Vocabulary." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 144, 2016, pp. 12-13. DOI: 10.1088/1757-899X/144/1/012013
23. Mihaljov, Petri. *Influence of English on the Finnish of Information Technology: A Study of Contemporary Terminology*. Pro-Gradu Thesis, University of Tampere, 2011. trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/82677/gradu05181.pdf?isAllowed=y&sequence=1/.
24. Chladová, Monika. Translation from the Field of Information Technology and Anglicisms Related to this Field. *Pro-Gradu Thesis. Západočeská univerzita v Plzni*, 2014
25. Pavel, Silvia, and Diane Nolet. *Handbook of Terminology*. Minister of Public Works and Government Services, Canada, 2001
26. Saugera, Valérie. *Remade in France: Anglicisms in the Lexicon and Morphology of French*. Oxford UP, 2017.
27. Dahm, Maria. "A Socio-cognitive Investigation of English Medical Terminology: Dynamic Varieties of Meaning." *Lexicography*, vol. 4, no. 1, 2018, pp.81-103.
28. Pérez Pascual, José Ignacio. "El léxico de especialidad." *Léxico español actual III*, edited by Luis Luque Toro, José F. Medina Montero and Rocio Luque, Università Ca' Foscari Venezia, 2012, pp. 189-220.
29. Pulcini, Virginia, et al. "The Lexical Influence of English on European Languages." *The Anglicization of European Lexis*, edited by Cristiano Furiassi, Virginia Pulcini and Félix Rodríguez González, John Benjamins, 2012, pp.1-26.